

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна

CURCUMA LONGA L. – UZUN BARGLI ZARCHAVANI ISSIQXONA SHAROITIDA
ETIштиришнинг айрим элементлари

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL